

**FRANCHAYZING- MAMLAKATDAGI KICHIK VA O'RTA
BIZNESNING ISTIQBOLLI TURI SIFATIDA**

O'lmasova Mohira Murodilla qizi

Toshkent Davlat Sharqshunoslik Universiteti
magistratura TIF yo'nalishi 1-bosqich talabasi
moxiraulmasova711@gmail.com, +998977276949

Qodirova Zulayho Abduhalimovna

PhD,dotsent
Toshkent Davlat Sharqshunoslik Universiteti

Annotatsiya

Franchayzing dunyoda, shuningdek mamlakatimizda uzoq va samarali “ishlab kelayotgan” biznesni rivojlantirishning kam sonli vositalaridan biridir. O'zbekistondagi korxonalarining asosiy va aylanma mablag'larini moliyalashtirishning keskin tanqisligi sharoitida franchayzing franchayzing kompaniyalarini juda qulay shartlarda rivojlanayotgan biznesni yaratishga imkon beradi.

Kalit so'zlar: franchayzing,franchayzer, tovar belgisi, royalti.

Eng keskin xalqaro raqobat davrida va O'zbekistonda ichki iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim muammolari sharoitida, birinchi navbatda, mamlakat iqtisodiyotining tarmoqlarini rivojlantirishga imkon beradigan eng samarali vositalardan foydalanish kerak.

Franchayzing hozirda biznesni ancha tez rivojlantirish uchun eng samarali vositalardan biri hisoblanadi. Zamonaviy shakldagi franchayzing muallifi Ray Krok bo'lib, u 1955-yilda bugungi kunda dunyodagi eng mashhur franchayzing kompaniyasi bo'lgan McDonald's System, Inc kompaniyasiga asos solgan. Franchayzing odatda mutaxassislar tomonidan tovarlarni taqsimlash va xizmat ko'rsatishning ko'plab tarmoq

tuzilmalaridan biri sifatida ko'rib chiqiladi¹. Shunga qaramay, keng tarqalgan franchayzing dunyoning ko'pgina mamlakatlarida, u tadbirkorlikning o'ziga xos "falsafasi", biznesni tashkil etishning yangi, progressiv tizimi va ishbilarmonlik munosabatlari etikasi sifatida qabul qilinadi.

Franchayzing - bu tijorat faoliyatini tashkil etish usuli bo'lib, unda bitta yuridik shaxs (yakka tartibdagi tadbirkor yoki kichik biznes yurutuvchi) boshqa yuridik shaxs - franchayzing bilan savdo qiluvchi kompaniya bilan ushbu tadbirkor (yoki kompaniya) o'z tijorat faoliyatini shunday kompaniya nomi yoki brendi ostida amalga oshirishi to'g'risida franchayzing sotuvchi kompaniya bilan kelishib oladi.

"Franchayzing" tushunchasi Fransiyada paydo bo'lib, u yerda "franchayzing" so'zi imtiyoz, soliqdan ozod qilish degan ma'noni anglatadi. O'rta asrlarda bunday imtiyoz podshoh nomidan savdo-sotiqni amalga oshirish uchun monarxlar tomonidan berilgan. Masalan, X. Kolumb qirolichadan savdo qilish huquqini olgan. Angliyada franchayzing fuqarolar tijorat va ijtimoiy faoliyatni erkin amalga oshiradigan savdo joyi edi. Bundan tashqari, franchayzing ma'lum hududlarda soliqlarni yig'ish huquqi deb ham atalgan.

Shunday qilib, franchayzingning kelib chiqishi o'rta asrlar bo'lib, franchayzing o'zining zamonaviy shakliga iqtisodiy va davlat rivojlanishi natijasida kelgan. Dunyoda franchayzingning faol rivojlanishi o'tgan asrning 60-70-yillarida sodir bo'ldi. Avvaliga franchayzing tizimi faqat mahalliy edi, keyinchalik o'zgartirildi va xalqaro darajada franchayzing shartnomalari tuzila boshlandi. Shu bilan birga, agar boshida franchayzing doirasida kompaniya faqat ma'lum bir mahsulotni ishlab chiqarish huquqini o'tkazgan bo'lsa, tez orada taniqli ishlab chiqaruvchilarning savdo belgilari franchayzing sifatida taklif qilina boshladi.

Zamonaviy talqinda franchayzing - bu global yoki ichki bozorda o'z o'rnini topgan yirik kompaniya va tadbirkorlar o'rtasidagi ishbilarmonlik obro'si, nou-xau va franchayzerning biznes tajribasidan foydalanish orqali tez o'sishga qaratilgan tijorat munosabatlarning o'zaro manfaatli shaklidir. Hozirda franchayzing kompaniyalari

¹ Безрукова Т.Л., Шанин И.И., Романова А.Т. Нужен ли России франчайзинг? // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2013. - № 7. – С. 66-68
WWW.HUMOSCIENCE.COM

iqtisodiyotning 295 dan ortiq sohalarida faoliyat yuritmoqda. Franshizalarning asosiy eksportchilari AQSH, Yaponiya, Kanada, Buyuk Britaniya, Germaniya, Avstraliya va Fransiya hisoblanadi.

Xalqaro franchayzing assotsiatsiyasi (IFA) ma'lumotlariga ko'ra, butun dunyo bo'ylab franchayzing kompaniyalari (franchayzinglar) soni 2 million donaga yaqinlashmoqda². Franchise Economic Outlook 2022 ma'lumotlariga ko'ra, 2021-yilda, jahon bozorida franchayzing ulushining o'sishi kuzatildi, bu esa Covid-19 dan keyingi ishsizlik darajasini pasaytirish va YaIM o'sishiga bevosita va bilvosita yordam berdi. Shunday qilib, IFA franchayzing bandligi 2021-yilda 2020-yildan 660 300 ta ko'p ish o'rni yaratilib 8,8% ga, ya'ni 8,2 mln. ga ortganini taxmin qilmoqda. Bu ishlarning aksariyati pandemiya katta ta'sir ko'rsatgan ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarida qayta tiklandi³.

Butunjahon intellektual mulk tashkiloti (BIMT) ma'lumotlariga ko'ra, franchayzerlar boshqa mamlakatlarda o'z ishtiroklarini quyidagi yo'llar bilan kengaytiradilar:

- boshqa mamlakatlardagi shtab-kvartiralari va filiallari orqali o'zlari qiziqqan mamlakatlardagi individual franchayzilarga franchayzing berish;

- boshqa davlatda franchayzer vakili bo'lgan sho'ba korxonalarini tashkil etish orqali;

- qabul qiluvchi tomonni ta'minlash uchun zarur bo'lgan bilimlarga ega bo'lgan kompaniya ishtirokida qo'shma korxonalarini tashkil etish orqali;

- bosh franchayzing shartnomasini tuzish orqali, bu umumiy franchayziga ma'lum bir hududda franchayzing punktlarini ochish huquqini beradi va subfranchayzi keyinchalik franchayzing korxonalarini ochish bilan franchayzingni boshqarish huquqini beradi;

- franchayzi oldindan belgilangan hududda savdo nuqtalari tarmog'ini ma'lum muddatga tashkil etish majburiyatini yuklaydigan hududiy rivojlanish to'g'risidagi

² <https://www.franchiselocal.co.uk/news/how-many-franchise-opportunities-are-there/>

³ <https://www.franchise.org/sites/default/files/2022-02/2022-Franchising-Economic-Outlook.pdf>

shartnomalar tuzish orqali, shu bilan franchayzerning tovarlari yoki xizmatlarini ushbu mintaqada ilgari surish ta'minlanadi⁴.

Shunday qilib, franchayzingni sotib olish va sotish doirasida franchayzer va franchayzi o'rtasida o'zaro manfaatli hamkorlikning ta'siri mavjud. Bir tomondan, tadbirkor faol rivojlanish imkoniyatini oladi; boshqa tomondan, franchayzer kompaniya o'z tovar va xizmatlarini sotish hajmini oshiradi, nafaqat bir mamlakatning, balki butun dunyoning turli mintaqalarida o'z ishtirokini kengaytiradi.

Quyidagi 1-rasmda tegishli bitim doirasida franchayzer va franchayzi o'rtasidagi o'zaro ta'sir mexanizmini aks ettiruvchi diagramma ko'rsatilgan.

1-rasm. Franchayzing sxemasi

1-rasmda keltirilgan sxema bo'yicha, franchayzer va franchayzi o'rtasidagi franchayzing shartnomasi doirasida tomonlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar shartlarini belgilaydigan franchayzing shartnomasi tuziladi. Ushbu hujjat (va franchayzing shartnomasi yozma shaklda bo'lishi kerak) franchayzerning franchayzerga o'z tovar belgisidan foydalanish huquqini, shuningdek, franchayzer standartlarini hisobga olgan holda haq evaziga boshqa xizmatlarni (konsalting, marketing) taqdim etishini belgilaydi.

⁴ Иншакова Е.И., Кудряшова И.В., Полякова Ю.В. Иностранные франчайзинговые сети в России: масштабы функционирования и роль в экономике // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика и экология. – 2014. - № 1. – С. 99-111.

Bunday shartnoma va faqat individual intellektual mulk ob'ektlaridan tomonlarning boshqa sohalardagi mustaqilligini to'liq saqlab qolgan holda foydalanish imkoniyatini ta'minlashga qaratilgan litsenziya shartnomasi o'rtasidagi farqni hisobga olish lozim. Franchayzing sxemasining bir qismi sifatida bozorda kuchli mavqega ega bo'lgan va yaxshi reklama qilingan brendga ega yirik franchayzer kompaniya kichik mustaqil kompaniya (franchayzi) bilan qat'iy belgilangan turdagi tovarlarni ishlab chiqarish va sotish uchun savdo tarmog'ini kengaytirish uchun shartnoma tuzadi.

Bunda franchayzer allaqachon amaliyotda sinab ko'rilgan biznesni tashkil etish modelini taklif qiladi, ya'ni, allaqachon muvaffaqiyatli biznesning nusxasi taklif etiladi. Biznes franchayzingdan tashqari boshqa franchayzing turlari ham mavjud bo'lib, ularga tovar, ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish franchayzingini kiritish mumkin⁵.

Shunday qilib, tovar franchayzi berilgan taqdirda, franchayzi franchayzerning tovar belgisi ostida ishlab chiqarilgan tovarlarni sotish huquqini oladi. Bunday holda, ko'pincha franchayzi tovarni sotishdan keyingi va kafolatli xizmat ko'rsatish huquqiga ega. Franchayzing shartnomasida sotish texnologiyasi, xizmatlar va tovarlar assortimenti, ishlab chiqaruvchining tovar belgisidan foydalanishning aniq qoidalari qat'iy tartibga solinadi. Agar franchayzi ishlab chiqaruvchidan tijorat uskunalari sotib olsa, franchayzer unga moliyaviy yordam beradi, reklama texnologiyalarini taqdim etadi va xodimlarni o'qitadi.

Franchayzer quyidagi shakllarda haq oladi:

- bir martalik to'lovlar (franshizaning boshlang'ich bahosi), qiymat ko'rinishida;
- royalti, ya'ni biznesdan muntazam to'lovlar (sotish foizi sifatida).

Sanoat franchayzingining bir qismi sifatida mahsulotni ishlab chiqarish texnologiyasiga patentga ega bo'lgan kompaniya franchayziga o'z brendi ostida mahsulot ishlab chiqarish va sotish huquqini beradi. Ishlab chiqarish patentiga qo'shimcha ravishda, franchayzer faqat maxfiy texnologiyalar yordamida ishlab chiqarilgan xom ashyo va eksklyuziv ingredientlarni ikkinchi tomonga o'tkazadi. Shu

⁵ Максимова А.Н., Иванов Н.Н. Стратегия франчайзинга в современных условиях функционирования организаций сферы услуг // Проблемы современной экономики. – 2013. - № 1(45). – С. 212-214.

bilan birga, shartnomada ishlab chiqarish jarayoniga, mahsulot hajmiga, sifatiga va sotish rejalariga aniq talablar belgilanadi. Xodimlarning malakasi va hisobot shakllari ham tartibga solinadi. Franchayzer uskunalarni imtiyozli shartlarda yetkazib beradi, xodimlarni o'qitadi, ishlab chiqarishni tashkil qiladi va reklamani amalga oshiradi.

Sanoat franchayzingning yorqin misoli Coca-Cola hisoblanadi. Ushbu kompaniya 1899-yilda ixtiro qilingan ichimliklar konsentratlari bilan faxrlanib, uzoq vaqt davomida o'z biznesida franchayzingdan muvaffaqiyatli foydalanmoqda. Kompaniyaning samarali marketing siyosati ichimlik iste'molchisi va ishlab chiqaruvchisini o'zaro manfaatli shartlarda imkon qadar yaqinlashtirish imkonini berdi. Coca-Cola o'z konsentratlarini ishlab chiqarish texnologiyasini sir tutadi va ularni franchayzilarga kompaniya brendi ostida shishaga quyish va tarqatish uchun yetkazib beradi. Bu, xususan, mahsulotlarni tashish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishga olib keladi.

Xizmat franchayzing bilan franchayzi franchayzerning tovar belgisi ostida ma'lum xizmatlarni ko'rsatish huquqini qo'lga kiritadi. Franchayzer franchayzini asbob-uskunalar, reklama va marketing texnologiyasi bilan ta'minlaydi va franchayzi firma faoliyatini nazorat qiladi.

Franchayzing ayniqsa faol qo'llaniladigan biznesning eng mashhur yo'nalishlari - bu chakana savdo tarmoqlari (birinchi navbatda, kiyim-kechak va poyabzal sotish), yoqilg'i quyish shoxobchalari tarmoqlari, go'zallik va sog'liqni saqlash sanoati korxonalarini va boshqalar. Asta-sekin franchayzing boshqa iqtisodiy sohalarga ham kirib boradi. Mahalliy qonunchilikda "franchayzing" tushunchasi qo'llanilmaydi, ammo tegishli shartnomalar bo'yicha amalga oshiriladigan munosabatlar, asosan huquqiy munosabatlar fuqarolik qonunchiligi bilan tartibga solinadigan tijorat konsessiyasi shartnomasiga o'xshaydi.

Mutaxassislar franchayzing shartnomasining tijorat konsessiyasi shartnomasi bilan o'xshashligini ta'kidlaydilar, hatto franchayzing shartnomasi bo'yicha ko'proq huquqlar o'tkazilsa ham⁶.

⁶ Нагаев С.В. Соотношение понятий «франчайзинг» и «коммерческая концессия» // Бизнес в законе: экономико-юридический журнал. – 2011. - № 5. – С. 128-129

Franchayzingning afzalliklari, birinchi navbatda, o'zlarining taniqli brendlarini yaratmagan, cheklangan savdo tarmog'iga ega bo'lgan kichik kompaniyalar uchun juda tez o'sish imkoniyatini ko'rib chiqish mumkin. Bundan tashqari, taniqli franchayzer kompaniyalari uchun ushbu sxema o'z brendlarini boshqa ishlab chiqaruvchilar tomonidan nohaq nusxa ko'chirish miqdorini kamaytirishga imkon beradi, bu esa franchayzingerlarni sotishdan sezilarli daromad keltiradi. Uning kamchiliklari esa, franchayzing kompaniyasi franchayzi tomonidan mahsulot va xizmatlar sifatini ta'minlash uchun katta tashkiliy va moliyaviy resurslarni sarflashga majbur bo'lishi bilan belgilanadi. Franchayzingni sotib olayotgan kompaniya uchun bunday sxema sezilarli cheklovlarni joriy qiladi va uni ishlab chiqarishni tashkil etishda, marketing siyosati tamoyillarida mustaqillikdan qisman mahrum qiladi, bu albatta kompaniyaning rivojlanish strategiyasiga ta'sir qiladi.

Umuman olganda, franchayzing korxonalariga quyidagi imkonni beradi:

- tadbirkorlikning umumiy madaniyatini oshirish;
- kichik biznesning huquqiy xavfsizligi va himoyasini kuchaytirish;
- mamlakat aholisining bandligini oshirish;
- kichik va o'rta biznes segmentida innovatsion komponentni kuchaytirish; - faoliyatning ayrim turlarini rivojlantirishga va umuman kichik biznesga davlatning ijobiy ta'siri samaradorligini oshirish;
- maxsus o'quv tuzilmalari va dasturlarini yaratmagan holda kichik biznes subyektlari uchun amaliy mashg'ulotlarning kompleks tizimini yaratish;
- ichki iqtisodiyotga katta miqdorda xorijiy investitsiyalarni jalb qilish.

Xulosa qilib aytganda, franchayzingni, birinchi navbatda, O'zbekistondagi kichik va o'rta biznes segmenti uchun bir vaqtning o'zida bir qator vazifalarni hal qilishga imkon beruvchi chinakam istiqbolli biznes turi sifatida qarash mumkin. Franchayzingni sotib olish va ushbu vosita orqali biznesni kengaytirish juda jiddiy investitsiyalarni talab qiladi, bu esa franchayzingni "startaplar", ya'ni noldan biznes uchun vosita sifatida joylashtirishga imkon bermaydi. Shubhasiz, franchayzer franchayzingni faqat samarali biznes yuritishda jiddiy tajribaga ega bo'lgan tadbirkorlarga sotadi. Shunga qaramay, ushbu vosita savdo tarmoqlarini faol ravishda

kengaytirish, shu orqali yangi ish o'rinlari yaratish, umumiy madaniyatni oshirish va mamlakatimizda tadbirkorlikning innovatsion vektorini mustahkamlash imkonini beradi.

Foydalangan adabiyotlar:

1.Безрукова Т.Л., Шанин И.И., Романова А.Т. Нужен ли России франчайзинг? // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2013. - № 7. – С. 66-68

2.<https://www.franchiselocal.co.uk/news/how-many-franchise-opportunities-are-there/>

3.<https://www.franchise.org/sites/default/files/2022-02/2022-Franchising-Economic-Outlook.pdf>

4.Иншакова Е.И., Кудряшова И.В., Полякова Ю.В. Иностраные франчайзинговые сети в России: масштабы функционирования и роль в экономике // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика и экология. – 2014. - № 1. – С. 99-111.

5.Максимова А.Н., Иванов Н.Н. Стратегия франчайзинга в современных условиях функционирования организаций сферы услуг // Проблемы современной экономики. – 2013. - № 1(45). – С. 212-214.

6. Нагаев С.В. Соотношение понятий «франчайзинг» и «коммерческая концессия» // Бизнес в законе: экономико-юридический журнал. – 2011. - № 5. – С. 128-129